

Оригінальність ситуації полягає в тому, що києво-печерські намісники, керуючи Свінським Успенським монастирем в межах Росії, прикрашають собор, збудований в стилі російського бароко, репарованим іконостасом зовсім іншого характеру, висвітлюючи відмінні естетичні смаки. Бо ж тогочасні російські іконостаси, особливо петербурзького кола, зовсім інші, й до того ж один з них досі можна бачити навіть в Андріївській церкві у Києві, як яскравий зразок імперської сакральної культури цілком європейського походження. Отже, спостерігаємо подекуди зворотний процес, вартий того, щоб його належно поцінувати, не впадаючи в безпідставні перебільшення. Варто краще рахуватися з наявними реаліями чи навіть з їх існуванням в минулому.

Примітки

1. *Иерофей, архим.* Брянский Свенский Успенский монастырь Орловской епархии. – М., 1866.
2. *Карабинов И. А.* “Намесная” икона древнего Киево-Печерского монастыря // Известия Государственной академии истории материальной культуры. – Л., 1927.
3. *Пуцко В.* Печерский кигиторский портрет // Зограф. – Бр. 13. – Београд, 1982.
4. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. – Т. 1: Древнерусское искусство X – начало XV века. – М., 1995. – № 16.
5. *Зверинский В. В.* Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. – Т. 1. – СПб., 1890. – № 420.
6. *Денисов Л. И.* Православный монастырь Российской империи. – М., 1908. – № 625.
7. *Знаменский М.* Свенский монастырь // Старые годы. – 1915, июль–август.
8. Свято-Успенский Свенский монастырь. – Брянск, 2002.
9. *Пуцко В. Г.* Свенский Успенский монастырь “у града Брянска” // Московский журнал. – 2003. – № 10.
10. *Соболев Н. Н.* Русская народная резьба по дереву. – М.; Л., 1934.
11. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Брянская область. – М., 1998.
12. *Таранушенко С.* Український іконостас // ЗНТШ. – Львів, 1994. – Т. 227.
13. *Оляніна С. В.* Історія іконостаса (генезис, розвиток іконостаса на Україні). Методична розробка до курсу “іконографія”. – К., 2007.
14. Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории. – К., 1911.
15. *Оляніна С.* Іконостас Вознесенської церкви у містечку Березни: втрачена пам’ятка мистецтва доби бароко // Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми. – К., 2011.
16. Див.: *Janjcha M., ks.* Ukrainskie I bialoruskie ikony swiateczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanjnn. – Warszawa, 2001.
17. *Фоменко В. М.* Григорій Левицький і українська гравюра (мідьорит з Апостола 1937 р.). – К., 1976.
18. *Сперовский Н. А.* Старинный русские иконостасы // Высокий русский иконостас. – М., 2004.
19. *Успенский Л.* Вопрос иконостаса // Вестник Русского Западно-Европейского патриаршего экзархата. – 1963. – № 44, октябрь–декабрь.
20. *Звездин Ю. Н.* Тема времени и образы апостолов в культуре XVII века // Искусство украинского искусства. Сб. статей. – М., 2000.
21. *Никитина Т. Л.* Церковь Иоанна Богослова в Ростове Великом. – М., 2002.
22. Шедевры українського іконостаса XII–XIX ст. – К., 1999. – № 82-88.
23. *Драган Н.* Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст. – К., 1970.

Варивода А. Г.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЄВХАРИСТИЧНОГО БОГОСЛОВ'Я ДОБИ БАРОКО В СЮЖЕТАХ ЛІТУРГІЧНОГО ГАПТУВАННЯ XVII–XVIII ст.

Доба бароко в українській культурі – явище настільки ж унікальне, наскільки й складне. На сучасному етапі дослідження мистецької спадщини бароко перед дослідниками постає необхідність аналізу широкого кола історичних, філософських та релігійних питань, що сприяє розкриттю універсального характеру барокового світогляду та художнього мислення. Барокова епоха в публікаціях останнього часу мислиться як “єдність, котра включає різні види духовно-творчої діяльності етносу” та характеризується низкою специфічних рис [2]. Однією з головних ознак українського бароко є його “несекуляризованість”, отримана в спадок від духовної культури середньовіччя. Релігійне начало в українському бароко було домінуючим у жанровому розмаїтті літератури і мистецтва.

Впродовж XVII–XVIII ст. іконографічний репертуар українського сакрального мистецтва і, зокрема церковного гаптування збагачується низкою сюжетів, ідеологічним підґрунтям яких стали актуальні питання євхаристичного богослов'я доби бароко. Зокрема тема жертви Христа та його реальної присутності в Таїнстві Євхаристії. Нерозривний зв'язок літургії зі спомином жертвних страждань та смерті Спасителя — важлива доктрина євхаристичного богослов'я, сформульована в словах апостола Павла: “Кожного разу, як ви їсте хліб цей і п'єте цю чашу, смерть Господню звіщаєте” (1 Кор. 11, 26). Саме у такому контексті розуміли літургію ранньохристиянські апологети Юстин Філософ (бл. 100–165 рр.) та Іполит Римський (III ст.), розглядаючи принесені в Таїнстві Євхаристії хліб та вино як жертву пам'яті про страсті та смерть Христові [8, 43].

Особливо наголошував на жертвовному характері літургії святий Іоанн Златоуст (бл. 347–407 рр.) – один з найшановніших авторів проповідей з тлумаченням євхаристичної відправи. За вченням Златоуста, Євхаристія є “анамнезисом” (спомином, а точніше, спогляданням) всіх тих справ, що їх звершив заради нас Бог і, головне, – жертви на хресті [8, 54]. До укладеного святиелем тексту літургії, що до нашого часу є найуживанішим, входить окрема молитва-анамнеза з подякою за спасительні страждання Христові, а саме “хрест, гріб, триденне воскресіння”.

Керуючись вченням святих отців, українські богослови XVII–XVIII ст. розвинули та поглибили тему спомину в літургії Страстей Христових, що мислилися як величний прояв Божої Любові [4], запорука “оживотворіння людського роду” [6, 228]. Серед тих духовних плодів, які отримував віруючий після причастя “Тайни Тіла та Крове Господней” митрополит Петро Могила називав і спомин невинного страждання та смерті Христа, оскільки воно умилює Бога за гріхи людей живих та померлих [3]. Священикам, що звершують Євхаристію, Петро Могила радить постійно дякувати Спасителю за його довготерпіння в муках, “яже волею нас ради претерпе, да от мучительства диавола нас свободи” [6, 227].

Окремим пунктом української євхаристології доби бароко постає питання істинності перетворення Святих Дарів на Тіло та Кров Христові. Актуальність цієї проблематики спричинило поширення в Україні протестантизму та різноманітних раціоналістичних сект, які заперечували реальність онтологічної присутності Христа в Таїнстві Причастя. Полемізуючи з протестантськими поглядами на Євхаристію, українські теологи активно використовували доктрини Католицької Церкви про літургію, викристалізовані в період Контрреформації та затверджені на Тридентському соборі 1545–1563 рр. в декреті про Найсвятіший Сакрамент. Зокрема це вчення про перетворення під час Євхаристії субстанції хліба та вина на субстанції Тіла та Крові Господніх таким чином, що від них залишаються тільки зовнішні ознаки (акциденції) – форма, колір, смак. При цьому в Євхаристії присутні не просто Тіло та Кров Господні в окремоті, а сам всецілий Христос (totus Christi) [7]. Такі чуттєво-матеріалістичні тлумачення Євхаристії, хоча і суперечили твердженням святих отців про збереження євхаристичними дарами своїх природних властивостей, все ж активно використовувалися українськими богословами як полемічної зброї. Іntenції такого роду містяться у “Сповіданні віри” (1620) митрополита Петра Могили, у передмові до Службника 1629 р. Тарасія Земки, у полемічному трактаті Стефана Яворського “Камінь віри” (1730).

Під впливом латинської догматики, що ототожнювала євхаристичну жертву з голгофської та надавала їм значення викупних, українські теологи також називають Святи Дари “істинною умилюючою сиєсть убогання Жертвою” [6, 235], “безкровною оферою”, в якій “Христос Спаситель наш, кожного дня под особою Хлеба и Вина на Олтарі святом приноситься” [5].

Цілком природно, що намагання передати зміст Євхаристії в наглядних та зрозумілих віруючим формах знайшло відображення і в сакральному мистецтві. Починаючи з кінця XVII ст. поширюються такі алегоричні сюжети, як “Христос – Виноградна Лоза”, “Христос у чаші”, “Христос виточує кров у блюдо”. Провідним мотивом цих композицій є представлення зраненого Тіла Христового, як спокутної та євхаристичної жертви. В інтер'єрі українських храмів такі символічні зображення розміщувалися зазвичай у настінному розписі над жертвником або на запрестольних образах. Нерідко вони гаптувалися на літургійних покровах (воздухах та покрівцях), призначених для накриття Святих Дарів.

Аналізуючи українські алегоричні композиції XVII–XVIII ст. на предмет змісту, варто відмітити їх семантичну близькість до сюжету “Меса св. Григорія”, що набув поширення в нідерландському та німецькому мистецтві доби Пізнього Середньовіччя [1]. Він ілюстрував момент чудесного з'явлення Христа на вівтарі під час звершення меси папою Григорієм Великим (IX ст.). На очах у папи прямо в чашу налилася кров з пробитого ребра Ісуса і перет-

ворилася на вино. Спаситель у таких композиціях зображувався у терновому вінку та наче-ресельнику в оточенні знарядь Страстей або сюжетів його Хресного шляху.

У колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника представлена низка пам'яток літургійного шитва з сюжетами “Христос виточує кров у блюдо” та “Христос у чаші”. Перша пам'ятка – воздух з чорного оксамиту останньої чверті XVIII ст. (КПЛ-Т-1018) – досконалий витвір церковного гаптарства та іконопису доби бароко. У центрі воздуха зображено Спасителя, що стоїть у блюді, наповненому кров'ю з ран на ногах. Обабіч нього – два уклінні ангели з чашами, до яких збігають струмені крові з Христових долонь та пораненого боку. Цитата з Євангелія від Іоанна “Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем” (Ин. 6, 56), що напівколом оточує постать Христа, розкриває євхаристичний зміст образу. Об'єднує композицію вибагливий рокайлевий картуш.

Не виключено, що протографом даної композиції став мідьорит з виданих у 1731 р. у Києво-Печерській лаврі “Акафистов и канонов”. Ця гравюра розміщена також у Служебнику печерського видання 1746 р. За спостереженням Д. Щербаківського, оригінальною рисою даної композиції є зображення двох ангелів з чашами, що вирізняє її з-поміж інших варіантів іконографії страждуючого та літургисаючого Христа [9].

За таким самим зразком виконані композиції “Христос виточує кров у блюдо” ще на двох покрівцях кінця XVIII ст. з колекції Заповідника – хрещатого з малинового шовку (КПЛ-Т-939) та прямокутного (КПЛ-Т-3293), скомбінованого з двох видів тканин (темно-малинового шовку та вишневого ритого оксамиту). У порівнянні з попередньою пам'яткою, сюжетна композиція в гаптуванні середників покрівців має дещо спрощений характер. Вона позбавлена того відчуття глибини простору, що в гаптуванні воздуха створював перспективно скорочений малюнок підлоги. Натомість використання суцільно зашитого срібною ниткою тла, а в оформленні покрівця за інв. № КПЛ-Т-3293) визолоченої канітелі (різновиду металевої нитки у вигляді пружинки), дрібних річкових перлів та золото-срібного мережива, надало творам особливо декоративного характеру.

Двома пам'ятками з колекції Заповідника представлений символічний сюжет “Христос у чаші”, в якому знову ж таки наочно розкривається значення Євхаристії, як жертви Спасителя, здійсненої шляхом тортур та смерті. Іконографія цього образу, що відома в українському мистецтві з другої половини XVII ст., представлена зображенням Христа із здійнятими руками, що стоїть у потирі. З ран та пробитого боку Спасителя в чашу стікає кров.

Гаптована композиція “Христос у чаші”, розміщена в колі з сьйвом на опліччі фелону кінця XVII ст. (КПЛ-Т-209) з колекції Заповідника доповнена євхаристичним символом. Це зображення під стояном потиру пелікана з пташенятами, що починаючи з III ст. є постійною метафорою жертвовної любові Христа. Чаша, в якій стоїть Христос, розміщена в верхній частині композиції в обрамленні двох смуг хмарин, які вказують на сакральний та позачасовий характер зображення – прийом, характерний для барокового мистецтва. Оточує композицію цитата з Євангелія від Іоанна, традиційна для подібних євхаристичних сюжетів.

На покрівці кінця XVIII ст. (КПЛ-Т-991) євхаристичну чашу з Христом фланкують зображення двох ангелів із складеними на грудях руками. Фігуру Христа, майстерно вишиту атласним швом “за формою”, оточує стрічка з літургійним написом, викладеним шматочками канітелі: “Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имат живот вечный”. Характер малюнка стрічки, текст напису, а також абрис чаші з Христом дозволяють стверджувати, що для зразка гаптування був використаний дереворіз з печерських видань “Пречесних акафистов всеседмичных” 1663 або 1709 р. У процесі створення зразка для гаптування він був механічно доповнений постатями двох ангелів.

Отже, аналізуючи іконографічний репертуар українського мистецтва другої половини XVII–XVIII ст., можна зробити висновок про його тісний зв'язок з віронастановними питаннями доби бароко.

Примітки

1. Звездина Ю. Н. Образы реликвий у страстных эмблемах на произведениях русского искусства конца XVII века // Восточнохристианские реликвии / Ред.-сост. А. М. Лидов. — М. : Прогресс-Традиция, 2003. — С. 588-589.
2. Наливайко Дмитро. Феномен українського бароко: типологія і специфіка // Українське бароко : В 2 т. — К. : Акта, 2004. — Т. 1. — С. 17.
3. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной [Репринтное переиздание]. — М. : Синодальная типография. — М., 1996. — С. 80.

4. Службеник. – К. : [Друкарня Києво-Печерської лаври], 1629. – Арк. 5.
5. Службеник. – К. : [Друкарня Києво-Печерської лаври], 1639. – Арк. 34.
6. Требник митрополита Петра Могили: В 2 т. – Харків : Фоліо, 2007. – Т. 1.
7. Успенский Н. Византийская литургия. Анафора. – М. : Филоматис, 2003. – С. 158.
8. Шульц Ганс Йоахим. Візантійська літургія: свідчення віри та значення символів. – Львів : Свічадо, 2002.
9. Щербаківський Д. М. Символіка в українському мистецтві. І. Виноградна лоза // Українське наукове товариство. Зб. секції мистецтв. – К., 1929. – Вип. I. – С. 68-69.

Шульц І. В.

Заступник начальника відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИСТЕЦЬКІ ПАМ'ЯТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ІМЕНЕМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Минають століття, змінюються епохи, державні устрої, трансформується суспільство, а безцінна спадщина Великого Кобзаря по-новому розкривається й усвідомлюється кожним наступним поколінням, залишаючись актуальною відповіддю на виклики часу. Літопис життя й творчості геніального поета, мислителя, талановитого художника Тараса Шевченка, 200-ліття від дня народження якого відзначається у цьому році, не перестає поповнюватися новими дослідженнями та знахідками.

В колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника зберігається низка мистецьких пам'яток шевченкової доби – ікони і портрети, гравюри і малюнки, вироби з металу та тканин, книги.

Серед них твори митців, з якими Тарас Шевченко був особисто знайомим, зустрічався у Санкт-Петербурзі під час навчання в Імператорській Академії мистецтва чи пізніше, повернувшись із заслання, художників, з якими він познайомився у Києві.

Доленосу роль у житті Т. Г. Шевченка відіграв його близький друг, художник Іван Сошенко (1807–1876), який отримав фахову освіту в Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. Він одним з перших звернув увагу на художній хист майбутнього поета, привів його до Брюллова та приклав чимало зусиль в організації викупу Шевченка з кріпацтва. Після навчання, Сошенко повернувся в Україну, працював вчителем малювання в київській гімназії. У збірці Заповідника знаходиться “Портрет невідомого”, виконаний художником у 1850 р. (*КПЛ-П-439*)

У музейній колекції представлені естампи відомих російських граверів, академіків Імператорської Академії мистецтв Миколи Уткіна (1780–1863) та Федора Йордана (1800–1883). Тарас Шевченко звертався до них за порадами, створюючи свої офорти та навчаючись техніки акватинти. 4.05.1858 р. в “Щоденнику” він записав: “Был у Ф. Й. Иордана. Какой обязательный, милый человек и художник, и вдобавок живой человек, что между граверами большая редкость. Он мне [показывал] в продолжение часа все новейшие приемы гравюры акватинты, изъявил готовность помогать мне всем, что от него будет зависеть. Я расстался с ним вполонину будущим гравером” [1, 180]. У збірці є також акварель Ф. Йордана “Натурники” 1849 р. (*КПЛ-ГР-909*).

До характерних творів петербурзького академічного церковного живопису першої половини XIX ст. відноситься ікона “Св. князь Володимир” (*КПЛ-Ж-2223*). Ікона вважалася твором невідомого художника XIX ст. У 2010 р., в процесі реставрації реставратором Заповідника О. Лісаневич внизу полотна було відкрито підпис художника і дату створення: “Ф. Брюлло 1841 г.” [2, 23, 27].

Федір Павлович Брюлло (1793–1869) – академік церковного живопису, переважно писав ікони та картини релігійної тематики для храмів Санкт-Петербурга, був старшим братом знаменитого живописця Карла Брюллова, вчителя і друга Т. Шевченка, який брав діяльну участь у викупі Шевченка з кріпацтва. Саме його підписом засвідчено відпускну, яку поетові вручили на квартирі Брюллова 25.04.1838 р. Шевченко – один із улюблених учнів Карла Брюллова в Академії мистецтв, деякий час мешкав на його квартирі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014